

SUV RESURLARIDAN OQILONA FOYDALANISHNING DOLZARB MASALALARI

¹Hayitaliyev Jahongir, ²Turg'unboyeva Gulshoda

¹Namangan Sanoat va To'qimachilik Instituti Buxgalteriya hisobi 1-bosqich magistranti

²Namangan Muhandislik Texnologiya Instituti Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi

3 -bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177591>

Annotatsiya. Suv resurslaridan oqilona foydalanishning dolzarb masalalari ko'plab mamlakatlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Suv ta'minotining barqarorligini ta'minlash va suvdan oqilona foydalanish insoniyatning uzoq muddatli farovonligi uchun zarurdir. Iqlim o'zgarishi, urbanizatsiya, aholining o'sishi va sanoat rivoji natijasida suvga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu esa suv resurslaridan samarali foydalanish muammosini yanada keskinlashtiradi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, suv ta'minoti, bakteriyalar, iqtisodiy imkoniyati ichimlik suvi, infratuzilma, iqlim shoklari, suvli qatlamlar.

Аннотация. Современные вопросы рационального использования водных ресурсов имеют большое значение во многих странах. Обеспечение стабильности водоснабжения и рационального использования воды необходимо для долгосрочного благополучия человечества. Спрос на воду растет в результате изменения климата, урбанизации, роста населения и промышленного развития. Это делает проблему эффективного использования водных ресурсов еще более острой.

Ключевые слова: сельское хозяйство, водоснабжение, бактерии, экономические возможности питьевая вода, инфраструктура, климатические потрясения, водоносные горизонты.

Abstract. Current issues of rational use of water resources are of great importance in many countries. Ensuring the stability of water supply and rational use of water is necessary for the long-term well-being of mankind. Demand for water is increasing as a result of climate change, urbanization, population growth and industrial development. This makes the problem of efficient use of water resources more acute.

Keywords: agriculture, water supply, bacteria, economic opportunity, drinking water, infrastructure, climate shocks, aquifers.

Hozirgi jadal rivojlanayotgan iqtisodiy zamonda qishloq xo'jaligi va sanoat korxonalari shiddat bilan o'sib bormoqda. Bu esa qo'shimcha resurslarning taqchilligi bilan bir qatorda zaxira manba'larini ham uzluksiz sarfini talab etadi. Shu bilan bir qatorda xavfsiz ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojni ham kesin oshiradi. Suv hayot uchun zarur bo'lgan asosiy resursdir, ammo butun dunyo bo'ylab milliardlab odamlar hanuzgacha toza ichimlik suviga ega emaslar. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, xavfsiz boshqariladigan ichimlik suvi xizmatlaridan foydalana olmaydigan odamlar soni keskin oshgan. 2020-yilda 2 milliarddan ortiq odam toza ichimlik suvisiz qolgani taxmin qilingan bo'lsa, 135 past va o'rta daromadli mamlakatlarda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, hozir bu ko'rsatkich ikki barobardan oshib, 4,4 milliardga yetdi. Ushbu xavotirli statistik ma'lumotlar suv xavfsizligi bilan bog'liq tobora kuchayib borayotgan muammolarni ta'kidlaydi, bu esa iqlim o'zgarishi, atrof-muhit degradatsiyasi va ma'lumotlar monitoringi tizimlarining etarli emasligi tufayli yanada kuchayadi.

Xavfsiz ichimlik suvi xizmatlari uchta asosiy mezon bilan belgilanadi:
Jismoniy xavfsizlik:

- Ichimlik suvi bakteriyalar, viruslar, parazitlar va boshqa kasallik tarqatuvchi moddalar bilan ifloslanmagan bo‘lishi kerak. Suv sifatiga ta‘sir qiluvchi kimyoviy moddalar (masalan, og‘ir metallar yoki pestitsidlar) ham xavfli darajada bo‘lmasligi lozim. Bu suvning sog‘liqqa xavfsiz ekanligini ta‘minlash uchun eng muhim mezondir.

Qulaylik va yetkazib berish:

- Xavfsiz ichimlik suvi iste‘molchilar yashaydigan joyga yaqin joylashgan bo‘lishi, suv olish uchun uzoq masofaga bormaslik kerak. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti suv manbasi 30 daqiqalik yo‘lda joylashgan bo‘lishini tavsiya etadi (olib kelish va qaytish vaqti hisoblangan holda). Suv ta‘minoti doimiy va uzluksiz bo‘lishi ham muhimdir.

Arzonligi va iqtisodiy imkoniyati:

- Suv xizmatlari iqtisodiy jihatdan aholiga qimmat bo‘lmasligi kerak. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti suvga sarflanadigan mablag‘ uy xo‘jaligi umumiy daromadining 3-5% dan oshmasligi kerak deb tavsiya etadi. Shu bilan birga, suv resurslaridan foydalanish barqaror bo‘lishi kerak, ya‘ni kelajak avlodlar uchun ham etarli miqdorda suv manbalari saqlanishi lozim.

Suvdan foydalanishni yaxshilashga qaratilgan say-harakatlar odatda yangi infratuzilmani qurishga qaratilgan bo‘lsa-da, suv xavfsizligi masalasi ancha murakkabdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e‘lon qilingan Inson huquqlarining suv va sanitariya rezolyutsiyasi suv xizmatlarining etarli miqdori, ishonchliligi, arzonligi va kamsitilmasligini ta‘minlashi kerakligini ta‘kidlaydi.

Ushbu mezonlarga javob berish ayniqsa Afrika va Osiyoning qishloq joylarida, shuningdek, xavfsiz ichimlik suvi xizmatlarini taqdim etish va saqlash xarajatlari juda yuqori bo‘lgan kam aholi yashaydigan hududlarda qiyindir. Olimlarning yaqin tadqiqotlari ta‘kidlashicha - yaqinda o‘tkazilgan tadqiqotda ichimlik suvi xavfsizligiga ta‘sir qiluvchi omillar batafsil tahlil qilingan. Yerni kuzatish ma‘lumotlari va uy xo‘jaliklari tadqiqotlari asosida geofazoviy modellashtirishdan foydalangan holda, tadqiqotchilar najas bilan ifloslanishni o‘rganilayotgan aholining deyarli yarmi uchun xavfsiz boshqariladigan ichimlik suviga erishish uchun asosiy to‘siq sifatida aniqladilar. Bu kontaminatsiya salomatlik uchun jiddiy xavf tug‘diradi, bu suv orqali yuqadigan kasalliklarga olib keladi, bu esa jamoalarga, ayniqsa kam daromadli hududlarda halokatli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Bu kabi suvni ifloslantiruvchi mahsulotlarga quyidagi sanoat va qishloq xo‘jaligi faoliyatining qo‘shimcha mahsuloti bo‘lgan mishyak va ftor kabi boshqa ifloslantiruvchi moddalar bilan bog‘liq ma‘lumotlarda sezilarli bo‘shliqlarga ishora qiladi. Quyidagi eslatib o‘tilgan kimyoviy ifloslantiruvchi moddalar sog‘liq uchun jiddiy xavf tug‘diradi, ammo to‘liq ma‘lumotlarning yetishmasligi ularning ta‘sirining to‘liq darajasini baholashni qiyinlashtiradi. Bu ma‘lumotlar bo‘shlig‘i ichimlik suvi xavfsizligini ta‘minlash borasidagi say-harakatlarning asosiy cheklovidir va suv sifati haqida aniqroq ma‘lumot beradigan monitoring tizimlarini takomillashtirish zarurligini ta‘kidlaydi. Atrof-muhit omillari ham suv xavfsizligida muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, yuqori yillik harorat va yog‘ingarchilikning mavsumiy o‘zgarishi ichimlik suvining mavjudligining sifatiga salbiy ta‘sir qiladi. Misol uchun, Afrikada tartibsiz yog‘ingarchiliklar, masalan, odatda nam fasllardagi quruq davrlar suvga bo‘lgan talabning oshishiga olib kelishi mumkin, bu esa o‘z navbatida suv xizmatlarining moliyaviy barqarorligiga ta‘sir qiladi. Ushbu ekologik muammolar inson faoliyati, masalan, yerdan foydalanishning o‘zgarishi va suv resurslaridan ortiqcha foydalanish bilan qo‘shiladi, bu esa xavfsiz ichimlik suvi

mavjudligini yanada qiyinlashtiradi. Vaziyat, ayniqsa, suvli qatlamlar kabi yer osti suv manbalari, shuningdek, inson va iqlim ta'siridan misli ko'rilmagan xavf ostida bo'lgan daryolar kabi yer usti suv havzalari uchun juda og'ir. Ko'pgina hududlarda mahalliy suv manbalari shunchalik qattiq ekspluatatsiya qilingan yoki ifloslanganki, shahar aholisining ehtiyojlarini qondirish uchun suvni nasos bilan to'ldirish, tozalash va uzoq masofalarga tashish kerak. Bu jarayon qo'shimchasiga aholi uchun yanada ko'proq elektr manбайдan foydalanishga undaydi va qishloq joylardan shahar markazlariga har yili taxminan 16 milliard kub metr suv o'tkazilishiga olib keldi va bu allaqachon zaif mintaqalarda suv tanqisligini kuchaytirdi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun tadqiqot siyosatni ishlab chiqish va ishonchli, arzon ichimlik suvi xizmatlarini taqdim etishni yaxshiroq qo'llab-quvvatlash uchun ma'lumotlar monitoringi tizimini takomillashtirishni talab qiladi.

Hozirgi vaqtda ko'pgina mamlakatlar suv xizmatlari to'g'risida ma'lumot to'plash uchun har besh-o'n yilda bir marta o'tkaziladigan milliy uy xo'jaliklari tadqiqotlariga tayanadi. Biroq, bu so'rovlar faqat o'z vaqtida suratni taqdim etadi va iqlim shoklari yoki siyosat o'zgarishlarining ta'sirini ko'rsatmasligi mumkin. Masalan, Hindistonning funktsional maishiy kranlarni ulash bo'yicha milliy dasturi ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatini 2019-yildagi 16 foizdan 2024-yilga kelib 77 foizgacha oshirdi. Biroq bunday ma'lumotlar suv xizmatlaridan, ayniqsa, jamoat joylarida haqiqiy foydalanish va sifatini to'liq aks ettirmasligi mumkin. Shuningdek, O'zbekistondagi suv talabi va statistikasiga nazar soladigan bo'lsak, "Gazeta uz" ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston keyingi yillarda suv tanqis bo'lgan 33ta davlatlar qatoriga kirishi ehtimoli baland ekanini ta'kidlaydi. Bunda esa mamlakatda 2030-yilgacha borib 7 mlrd kub metr suv tanqisi bo'lishi xavfini oshiradi. Joriy global monitoring tizimlarining cheklovlarini bartaraf etish uchun yangi ma'lumotlar platformalari ishlab chiqildi. Jahon banking Suv va kanalizatsiya kommunal xizmatlari uchun xalqaro taqqoslash tarmog'i (IBNET) 150 mamlakatdagi 5000 dan ortiq shahar kommunal xizmatlaridan ma'lumotlarni taqdim etadi, Qishloq suv va kanalizatsiya axborot tizimi (SIASAR) esa Lotin Amerikasining ko'plab mamlakatlarida ishlaydi va suv va kanalizatsiya bo'yicha keng qamrovli ma'lumotlar bazasini taklif etadi. sanitariya xizmatlari. Bundan tashqari, 16 mamlakatdagi 5 million qishloq aholisiga ichimlik suvini kafolatlaydigan Uptime dasturi ishonchli suv xizmatlarini yetkazib berishni rag'batlantirish uchun samaradorlikka asoslangan moliyalashtirishdan foydalanadi. Ushbu platformalar suv xizmatlariga iqlim shoklari va siyosat o'zgarishlarining ta'sirini aks ettiruvchi umumiy ma'lumotlarni taqdim etadi va global va mahalliy siyosatchilar uchun qimmatli tushunchalarni beradi.

O'tgan moliyaviy investitsiyalar ko'pincha kutilgan natijalarni bermadi va kelajakdagi prognozlar shuni ko'rsatadiki, barcha uchun xavfsiz suvni ta'minlash xarajatlari ko'plab past va o'rta daromadli mamlakatlar uchun qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin. Shu sababli, e'tiborni yangi infratuzilmani qurishdan mavjud suv xizmatlarini saqlash va yaxshilashga o'tkazish uchun innovatsion yondashuvlar zarur.

Xulosa qilib aytganda, milliardlab odamlarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash global muammosi murakkab masala bo'lib, mahalliy, milliy va xalqaro darajada muvofiqlashtirilgan say-harakatlarni talab qiladi. Quyidagi moqobil yechimlar bu kabi dolzarb muammolarni yechishda ko'maklashadi:

- 1)Ma'lumotlar monitoringi tizimini takomillashtirish, atrof-muhit va inson omillarini hisobga olish.
- 2)Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash.

3) Aholi uchun xavfsiz va ishonchli ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatini ta'minlash. Barqaror hayot faoliyatini saqlab qolish ya'ni cheklangan resurs bo'lgan suvdan oqilona foydalanish yuqoridagi maqsadlarga erishishda muhim ahamiyatga ega. Dunyo iqlim o'zgarishi va aholi sonining ko'payishi oqibatlarini bilan kurashishda davom etar ekan, har bir inson xavfsiz va ishonchli ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatini ta'minlash uchun barqaror yechimlarni topishimiz zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “BMT” (Birlashgan millatlar Tashkiloti)ning rasmiy web sahifalari va statistikasi <https://chatgpt.com/c/66e2ade2-2ba4-8001-9a87-283f05e75e57> “Casual causes of catastrophes” kitobi
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/05/15/suv/> “Gazaeta.uz” sahifasining suv haqidagi maqolasi “Article of the science” jurnali